

13. Цифровая экономика: 2021: краткий статистический сборник / Г.И. Абдрахманова, К.О. Вишневский, Л.М. Гохберг и др.; нац.-исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2021. – 124 с.

14. Цифры года: сводная аналитика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://e-pepper.ru/news/tsifry-goda-svodnaya-analitika.html>.

15. Юдина Т.Н. Формирование институциональной инфраструктуры «цифровой экономики» в Российской Федерации / Т.Н. Юдина, Е.В. Купчишина // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. – 2019. – № 12 (4). – С. 9-19.

УДК [336.13.025.12:519.8]:004

DOI

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ

**ЧАУСОВА Я.С.,
соискатель кафедры цифровой аналитики и
контроля
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье предложена математическая модель организации государственного финансового контроля с целевым функционалом и множеством компонент, что формирует научную основу для успешности и результативности перехода от традиционной к перспективной модели контроля в цифровой среде. Доказано, что моделью организации государственного финансового контроля является функционал, значением – сам контрольный процесс (контрольное мероприятие), аргументами – параметры контроля. Контрольное мероприятие, в свою очередь, зависит от временной, пространственной и ресурсной компонент.

***Ключевые слова:** цифровизация, государственный финансовый контроль, организация, математическая модель, контрольное мероприятие, компонента*

MATHEMATICAL APPROACH TO THE ORGANIZATION OF STATE FINANCIAL CONTROL IN RESPONSE TO THE CHALLENGES OF MODERNITY

CHAUSOVA Y.S.,
postgraduate student of the Department of Digital Analytics and Control,
SO HPE «Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article proposes a mathematical model of the organization of state financial control with a target functionality and a set of components. This forms the scientific basis for the success and effectiveness of the transition from a traditional to a promising model of control in the digital environment. It is proved that the model of the organization of state financial control is the functional, the meaning is the control process itself (control measure), the arguments are the control parameters. The control activity, in turn, depends on the temporal, spatial and resource components.

Keywords: digitalization, state financial control, organization, mathematical model, control event, component

Постановка задачи. Современные реалии обоснованно рассматривают цифровизацию института государственного финансового контроля как одно из условий сохранения конкурентоспособности государства, повышения качества управления, общественной эффективности и результативности системы финансового контроля, обеспечения прозрачности и доступности информации об использовании бюджетных средств, снижения ресурсоёмкости контрольных процедур. Для успешности и результативности перехода от традиционной к перспективной модели контроля в цифровой среде перед правительством стоит задача трансформации организации системы государственного финансового контроля.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам развития государственного контроля, цифрового аудита, рисков и возможностей, связанных с использованием новых цифровых инструментов в финансовой системе, посвящены многочисленные выступления и публикации В.П. Горегляда, А.Е. Морозова, О.В. Рожновой, В.П. Куприяновского, М.М. Прошунина, М.Г. Полозкова, И.Н. Корнилова, Э.Л. Сидоренко, И.М. Тушканова, Т.Н. Юдиной и др. Организационные аспекты создания и

функционирования системы государственного финансового контроля рассматриваются З.А. Альбековым, В.В. Бурцевым, Е.М. Гутцайт, О.Б. Ивановым, О.И. Карепиной, И.В. Сименко, Н.С. Столяровым, Л.А. Сухаревой, Е.А. Кочериным, Т.В. Переверзевой, Т.В. Федченко и другими.

Актуальность исследования. Особенности организации государственного финансового контроля в цифровой среде существенно разнятся в зависимости от достигнутого уровня цифровизации общества в целом и контрольного органа в частности, специфики работы контрольно-надзорных органов, вектора государственной политики и множества других факторов. Высоко оценивая научные труды в рамках изучаемой проблематики, отметим, что организация государственного финансового контроля, формируемая под влиянием информационно-коммуникационных и цифровых технологий, требует дальнейшего углублённого исследования и применения математического подхода

Целью статьи является применение математического подхода к организации государственного финансового контроля в ответ на вызовы современности, что сформирует научную основу для успешности и результативности перехода от традиционной к перспективной модели контроля в цифровой среде.

Изложение основного материала исследования. В самом общем понимании термин «организация» (от новолатинского «organum») означает устройство чего-либо, соединение в стройное целое [1, с. 601]. И.В. Сименко и Т.В. Переверзева в качестве доминантных выделяют такие подходы к современному толкованию термина: 1) объединение людей в ходе совместной деятельности, способствующее достижению общей цели; 2) внутренняя сбалансированность, согласованность, взаимное воздействие элементов целого, непосредственно связанных с его построением; 3) комплекс целенаправленных процессов, приводящих к формированию обязательных связей; объединение структурных элементов в целое; поддержание жизнеспособности системы; 4) строение, устройство, взаимосвязь структурных элементов [2, с. 65]. Считаем, что термин объединяет в себе статические (субъект, объект, ресурсы) и динамические (процесс контроля (детализация и создание условий для реализации), коммуникационные связи (внешнее и внутреннее взаимодействие и

координация) характеристики, оптимальное использование которых должно подчиняться принципу целеполагания.

Основываясь на ключевых концептах государственного финансового контроля в цифровой среде, под организацией государственного финансового контроля в цифровой среде предлагаем понимать создание условий (предпосылок) для оптимальной реализации контрольных функций за эффективным взаимодействием участников бюджетных правоотношений в цифровой среде на всех этапах организации и осуществления бюджетного процесса.

Организация государственного финансового контроля может быть описана математической моделью с целевым функционалом и множеством компонент как важнейшим условием для оптимизации процесса управления:

$$O = (K_p; O_c), \quad (1)$$

где O – организация государственного финансового контроля;

K_p – контрольное мероприятие, которое задаётся конкретными параметрами;

O_c – основание для проведения контрольных мероприятий.

В свою очередь,

$$K_p = (t; s; r), \quad (2)$$

где t – временная компонента;

s – пространственная компонента;

r – ресурсная компонента.

Таким образом, моделью организации государственного финансового контроля является функционал, значением – сам контрольный процесс (контрольное мероприятие), аргументами – параметры контроля, то есть нормы состояния или функционирования, в качестве которых выступают законность, рациональность, эффективность, результативность, прозрачность, полнота, целевое использование, своевременность, достоверность, качество, соответствие, оптимальность, обоснованность, целесообразность, экономичность и т. д.

Основания для проведения контрольного мероприятия зависят от его формы и закреплены законодательно. Так, Законом [3] утверждены основания проведения плановых (не чаще одного раза в год) и внеплановых мероприятий субъектов хозяйствования органами государственного надзора ДНР, Стандартом внутренней

организации контрольного мероприятия [4] и Правилами [5] – для Республиканского казначейства в сфере бюджетных правоотношений, Постановлением [6] – для Центрального Республиканского банка при проверках некредитных финансовых организаций и т. д. В качестве дополнительных критериев Министерством доходов и сборов определены основания для проведения выездных и невыездных проверок в сфере налоговых правоотношений согласно Закону ДНР «О налоговой системе» и Порядку [7, 8].

Контрольное мероприятие, в свою очередь, зависит от временной, пространственной и ресурсной компонент. Временная компонента накладывает ограничения как на сам процесс контроля, так и на охватываемый проверкой период:

– срок проведения плановых и внеплановых контрольных мероприятий в Республике варьируется от двух до сорока рабочих дней в зависимости от органа контроля и формы контрольного мероприятия; предусмотрено продление;

– охватываемый контрольным мероприятием период проверки для отдельных контрольных органов утверждён законодательно. Так, Министерство доходов и сборов ДНР ограничивает такой период сроком исковой давности (не позднее трёх календарных лет, предшествующих дате вынесения решения о проведении проверки [8]), остальные исследуемые нормативные документы подобную информацию не содержат [3-7], то есть допускается более длительный период.

Пространственная компонента устанавливает границы проверяемого объекта и предполагает применение контрольных и экспертно-аналитических действий к отдельным должностным лицам, нормативным документам, субъектам хозяйствования, органам власти и местного самоуправления, отраслям народного хозяйства, национальным проектам (программам) и целям, международной деятельности и т. д.

Ресурсная компонента объединяет ресурсы (информационные, кадровые, материально-технические, методические, финансовые, организационные) и потенциал. Ресурсы (от франц. «source» – «источник») традиционно определяют как «средство к жизни, источник доходов, пособие, помощь» [1, с. 756]. Термин «потенциал» происходит от латинского «potentia» и означает

«возможность, способность к чему-либо» [1, с. 701]. Е.П. Третьякова считает необходимым соблюдение таких условий для превращения набора ресурсов в потенциал: 1) комплементарность и взаимодействие ресурсов между собой, 2) адекватность совокупности ресурсов определённым условиям [9, с. 254].

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Особенности организации государственного финансового контроля в цифровой среде существенно разнятся в зависимости от достигнутого уровня цифровизации общества в целом и контрольного органа в частности, специфики работы контрольно-надзорных органов, вектора государственной политики и множества других факторов. Предложенная автором математическая модель организации государственного финансового контроля с целевым функционалом и множеством компонент формирует научную основу для успешности и результативности перехода от традиционной к перспективной модели контроля в цифровой среде. Доказано, что моделью организации государственного финансового контроля является функционал, значением – сам контрольный процесс (контрольное мероприятие), аргументами – параметры контроля. Контрольное мероприятие, в свою очередь, зависит от временной, пространственной и ресурсной компонент.

Дальнейшие исследования связаны с построением модели системы организации государственного финансового контроля в цифровой среде на основе синергетико-комплементарного подхода.

Список использованных источников

1. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка; под ред. А.Н. Чудинова. – С.-Петербург: Изд. книгопродавца В.И. Губинского, 1894. – 989 с.

2. Сименко И.В. Государственный контроль финансирования социальной сферы: теория, организация, практика: монография / И.В. Сименко, Т.В. Переверзева; М-во образования и науки Донецкой Народной Республики; ГО ВПО «Донецкий национальный ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского. – Донецк: ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2019. – 262 с.

3. О государственном надзоре в сфере хозяйственной деятельности: Закон ДНР № 76-ИНС от 21.08.2015 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su>

4. Об утверждении Стандарта внутренней организации контрольного мероприятия «Общие требования к внутренней организации контрольного мероприятия»: Приказ Министерства финансов ДНР № 22 от 23.01.2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnra-dnr.ru/nra/0025-22-20200123/>

5. Об утверждении Правил осуществления Республиканским казначейством Донецкой Народной Республики полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений: Постановление Правительства ДНР № 42-8 от 27.12.2019 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnra-dnr.ru/nra/0030-42-8-20191227/#0030-42-8-20191227-p>

6. Об утверждении Правил организации и проведения проверок некредитных финансовых организаций в Донецкой Народной Республике: Постановление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики № 217 от 05.06.2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gb-dnr.com/normativno-pravovye-akty/8648/>

7. О налоговой системе: Закон ДНР № 99-ИНС (текст с изм. на 21.02.2020 г.); принят Постановлением Народного Совета от 25.12.2015 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnra-dnr.ru/nra/0030-87-12-20201225/>

8. Об утверждении Порядка проведения контрольно-проверочной работы органами доходов и сборов Донецкой Народной Республики: Постановление Правительства ДНР № 87-12 от 25.12.2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnra-dnr.ru/nra/0030-87-12-20201225/>

9. Третьякова Е.П. Организационный потенциал как основной ресурс современной компании / Е.П. Третьякова // Экономика и социум: современные модели развития. – 2012. – № 3. – С. 252-264.